

CUSTO DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR FRATURA DE FÊMUR EM PACIENTES ACIMA DE 60 ANOS NO ESTADO DE SERGIPE ENTRE 2012 E 2021

Ciências da Saúde, Edição 114 SET/22 / 26/09/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7114153

Autoria de:

*Guilherme Tanajura de Amorim

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2474-7486>

**Menandro Araujo Chantel Hora

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3664-4556>

Orientador:

***Ronald Bispo Barreto

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8500-1904>

*Acadêmico em Medicina, Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8528241267727027>,

**Acadêmico em Medicina, Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8153113708113372>,

***Graduado em Medicina, Mestre em Ortopedia e Traumatologia, Doutor em

Doutorado em Saúde,

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2652616949314569>

Resumo

Objetivos: descrever os custos diretos médico-hospitalares das internações hospitalares por fratura de fêmur no Estado de Sergipe, em adultos ≥ 60 anos,

registradas no DATASUS, no período de 2012 a 2021.

Métodos: estudo transversal cuja coleta de dados aconteceu no banco de dados do Sistema de Informações Hospitalares do DATASUS, a partir de informações de Autorizações de Internação Hospitalar (AIH). Os dados foram registrados e analisados em uma planilha do Microsoft Office Excel (versão 2010).

Resultados: foram registradas 4.497 internações hospitalares por fratura de fêmur, 68,27% em mulheres e 31,73% em homens, perfazendo um custo total de R\$ 9.372.588,83, com um valor médio por internação de R\$ 2.084,19 e média de permanência de 11,7 dias.

Conclusão: identificou-se custo elevado com internações e, conseqüentemente tratamento, por fraturas de fêmur no Estado de Sergipe, situação que poderia ser evitada, dentre outras medidas, com a prevenção primária à saúde, enfatizando a promoção à saúde, com o incentivo dos pacientes à prática regular de atividade física, nutrição adequada e fortalecimento da atenção primária à saúde.

Palavras-chave: fratura de fêmur, custos hospitalares, Sergipe

Resumo: este estudo visa descrever os custos diretos médico-hospitalares das internações por fratura de fêmur no Estado de Sergipe em adultos ≥ 60 anos, registradas no DATASUS, entre 2012 e 2021. Trata-se de um estudo transversal, com informações obtidas a partir de Autorizações de Internação Hospitalar (AIH). Foram registradas 4.497 internações neste período, com custo total de R\$ 9.372.588,83 e custo médio de R\$ 2.084,19. Tais resultados mostraram-se superiores à média nacional, demonstrando a necessidade de intervenções efetivas para redução do número de internamentos e, conseqüentemente, dos custos. Atividade física e fortalecimento da atenção primária à saúde mostraram-se medidas eficazes e fatores de proteção contra as fraturas de fêmur na faixa etária estudada.

Abstract: this study aims to describe the direct medical-hospital costs of hospitalizations for femur fractures in the State of Sergipe in adults ≥ 60 years, registered in DATASUS, between 2012 and 2021. This is a cross-sectional study,

with information obtained from Authorizations of Hospitalization (AIH). There were 4,497 hospitalizations in this period, with a total cost of BRL 9,372,588.83 and an average cost of BRL 2,084.19. These results were higher than the national average, demonstrating the need for effective interventions to reduce the number of hospitalizations and, consequently, costs. Physical activity and strengthening of primary health care proved to be effective measures and protective factors against femur fractures in the age group studied.

Keywords: femur fracture, cost of hospitalizations, Sergipe

Introdução

O envelhecimento da população brasileira é um fato comprovado¹. Segundo o IBGE, em 1980 o número de pessoas ≥ 60 anos era de 7.226.805 habitantes, representando cerca de 6% da população Brasileira. Em 1990, esse número aumentou para 10.384.803, representando cerca de 7,2% da população total. Em 2000, o perfil de aumento permaneceu, com 14.536.029 idosos, representando cerca de 8,56% da população. Em 2010, esse número passou a ser de 20.590.599 idosos, sendo responsáveis por cerca de 10,79% da população. Ainda de acordo com o IBGE, a projeção para 2050 é de 226.347.688 brasileiros, com população ≥ 60 anos de 66.457.570 pessoas, representando cerca de 29,3%. Em Sergipe não foi diferente: o número de idosos aumentou em número absoluto e porcentagem, de acordo com a tabela a seguir²⁻⁵:

Ano	Número absoluto de idosos	Porcentagem de idosos na população
1980	77.326	6,78%
1990	98.866	6,78%
2000	131.171	7,35%
2010	185.957	8,99%

Essa tendência de envelhecimento populacional deve-se principalmente às melhores condições de vida e ao avanço das técnicas de diagnóstico e de tratamento da medicina atual, acarretando em aumento da expectativa de vida. Entretanto, o aumento da população idosa também leva a maior preocupação com situações relacionadas a essa faixa etária, como fraturas de fêmur. Tais afecções apresentam grande morbimortalidade para os idosos⁶⁻⁷.

A maior parte das fraturas ocorrem devido a traumas de baixa energia, como a queda da própria altura⁸⁻¹⁰. Outros fatores, como osteoporose e idade avançada, contribuem para o aumento da incidência de fraturas de fêmur¹¹⁻¹².

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, considera-se prática regular de atividade física se exercício de intensidade leve a moderada superior a 150 minutos por semana ou superior a 75 minutos por semana se exercício de alta intensidade. As atividades podem se complementar¹³⁻¹⁴. A falta da prática regular de atividade física também foi identificada como um importante fator de risco para a ocorrência de fraturas de fêmur¹¹.

No Brasil, as internações por fraturas de fêmur têm aumentado nos últimos anos. O estado de Sergipe segue esse padrão nacional, com 4.497 internações por fraturas de fêmur de 2012 a 2021. A média de permanência dos pacientes internados foi de 11,7 dias, com custo médio de internamento de R\$ 2.084,19.

Assim, diante do exposto e considerando os altos custos dos internamentos por fraturas de fêmur, este estudo tem como objetivo descrever os custos diretos médico-hospitalares das internações por fraturas de fêmur em pacientes ≥ 60 anos no Estado de Sergipe no período de 2012 a 2021.

Métodos

Estudo transversal que descreve os custos diretos médico-hospitalares das internações por fraturas de fêmur em pacientes ≥ 60 anos no estado de Sergipe no período de 2012 a 2021. Esse período foi escolhido devido ao crescimento populacional acelerado da população idosa em Sergipe.

A coleta de dados foi baseada na abordagem top-down (macrocusteio). Utilizou-se dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SIH/SUS, gerido pelo Ministério da Saúde e processado pelo Departamento de Informação Matemática do SUS (Datusus), da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. O SIH/SUS representa um sistema de gerenciamento de atendimentos hospitalares, utilizando como ferramentas de armazenamento e processamento de dados a captação, o controle e pagamento dos atendimentos prestados aos cidadãos pelas unidades hospitalares e credenciadas ao SUS¹⁵.

Os custos médico-hospitalares foram avaliados com informações extraídas a partir dos registros de pagamentos das Autorizações de Internamento Hospitalar (AIH), sistema que registra os atendimentos provenientes das internações financiadas pelo SUS. Esses custos englobam toda a logística de um paciente internado, compreendendo valores dos serviços hospitalares, custos com diárias, higiene, alimentação, medicamentos, serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, além dos custos com os serviços multiprofissionais¹⁶.

Para a escolha das AIH, foram selecionados os pacientes ≥ 60 anos com diagnóstico principal de fratura de fêmur, de acordo com a Décima Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à saúde (CID-10) no Estado de Sergipe no período de 2012 a 2021.

As informações coletadas referentes às AIH foram: internações de pacientes ≥ 60 anos com fraturas de fêmur; valores pagos por AIH; valores médios das AIH pagas: correspondente ao valor total dividido pela quantidade de AIH aprovadas. Os valores foram apresentados em real.

Os dados foram lançados e analisados em planilha do Microsoft Office Excel, versão 2010. Como este trabalho se trata de informações cujo conteúdo é de domínio público, o estudo não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) em Seres Humanos. Entretanto, é necessário frisar que os pesquisadores seguiram todos os preceitos éticos e legais, garantindo-se a preservação da identidade dos sujeitos, em concordância com os preceitos éticos estabelecidos

pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde – CNS – N° 466/2021 que trata de pesquisas envolvendo seres humanos.

Resultados e discussão

Durante este intervalo de tempo, foram registradas 4.497 internações por fratura de fêmur em pacientes maiores de 60 anos, com maior prevalência nos municípios de Aracaju com 1.168 (25,9%), Nossa Senhora do Socorro com 289 (6,42%) e Lagarto com 276 (6,13%), de acordo com a tabela 1:

Município	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
280010 Amparo de São Francisco	–	–	–	4	–	–	–	5	–	–
280020 Aquidabã	6	4	6	8	4	9	1	10	5	3
280030 Aracaju	66	107	87	97	125	134	130	124	133	165
280040 Araúá	1	1	2	–	1	–	3	2	1	3
280050 Areia Branca	2	4	6	–	–	7	7	6	5	8
280060 Barra dos Coqueiros	2	3	4	4	4	2	12	5	6	10
280067 Boquim	6	11	5	5	6	5	9	6	8	12
280070	–	–	–	–	–	–	3	1	3	4

Brejo Grande										
280100 Campo do Brito	3	3	-	4	5	1	3	2	4	5
280110 Canhoba	1	2	3	-	-	-	-	-	1	-
280120 Canindé de São Francisco	3	5	2	1	-	6	3	2	7	4
280130 Capela	6	6	5	7	7	12	2	7	9	9
280140 Carira	2	8	3	4	5	8	7	3	8	3
280150 Carmópolis	1	2	3	4	8	5	3	-	3	4
280160 Cedro de São João	3	1	3	4	4	1	2	1	1	1
280170 Cristinápolis	1	-	1	2	1	3	5	6	7	6
280190 Cumbe	2	-	1	2	2	-	-	1	-	1
280200 Divina Pastora	2	2	-	-	3	1	-	-	1	2
280210	4	4	11	10	16	8	16	19	25	17

Estância										
280220 Feira Nova	-	1	1	-	3	-	-	2	-	4
280230 Frei Paulo	3	7	4	4	6	8	3	1	7	3
280240 Gararu	-	2	-	2	4	-	3	3	2	2
280250 General Maynard	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-
280260 Gracho Cardoso	1	-	1	-	1	3	6	-	-	1
280270 Ilha das Flores	-	2	1	2	2	-	5	1	-	2
280280 Indiaroba	1	3	4	1	4	7	2	5	6	7
280290 Itabaiana	15	14	12	5	21	27	33	31	29	35
280300 Itabaianinha	5	3	3	7	13	20	7	9	6	20
280310 Itabi	1	1	2	1	1	2	-	2	2	2
280320 Itaporanga d'Ajuda	2	4	3	3	4	13	9	10	2	7
280330 Japaratuba	3	4	2	1	4	3	8	3	7	12

280340 Japoatã	1	2	2	5	4	1	1	2	5	3
280350 Lagarto	14	23	17	20	28	34	22	39	19	60
280360 Laranjeiras	1	4	1	2	2	5	5	1	-	5
280370 Macambira	1	1	1	-	-	1	7	-	4	1
280380 Malhada dos Bois	-	1	2	1	-	4	1	1	1	2
280390 Malhador	1	6	-	2	2	3	1	3	2	6
280400 Maruim	2	1	3	3	3	4	5	1	3	6
280410 Moita Bonita	3	4	-	3	7	4	5	8	3	8
280420 Monte Alegre de Sergipe	-	1	1	1	1	-	2	2	2	2
280430 Muribeca	-	-	5	1	-	2	1	-	2	3
280440 Neópolis	1	6	1	7	1	9	8	7	4	11
280445 Nossa	1	1	3	2	-	2	1	4	-	1

280540 Poço Redondo	2	4	3	4	1	5	9	6	6	5
280550 Poço Verde	4	4	2	6	10	5	13	7	5	6
280560 Porto da Folha	–	4	6	4	5	3	8	7	5	5
280570 Propriá	8	7	7	8	6	10	8	2	3	16
280580 Riachão do Dantas	5	4	2	3	5	5	4	3	2	6
280590 Riachuelo	2	1	2	–	2	–	4	1	1	1
280600 Ribeirópolis	5	1	1	4	5	6	2	7	6	14
280610 Rosário do Catete	–	–	5	3	1	4	2	5	1	4
280620 Salgado	2	3	3	2	2	3	3	12	1	9
280630 Santa Luzia do Itanhy	1	1	1	2	6	–	3	1	1	2
280650 Santa Rosa de Lima	1	–	–	1	–	–	–	–	2	6

280640 Santana do São Francisco	1	1	3	1	3	-	2	2	-	-
280660 Santo Amaro das Brotas	3	1	1	5	3	3	9	1	3	2
280670 São Cristóvão	9	13	17	10	13	27	16	11	9	27
280680 São Domingos	4	1	2	2	-	2	3	4	4	6
280690 São Francisco	-	1	1	-	-	1	-	2	1	2
280700 São Miguel do Aleixo	-	2	-	-	2	3	1	1	1	-
280710 Simão Dias	6	8	8	5	12	9	10	14	7	16
280720 Siriri	1	-	1	2	-	1	-	2	3	3
280730 Telha	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-
280740 Tobias Barreto	9	13	9	6	7	13	12	8	7	18
280750 Tomar do Geru	2	-	4	3	5	1	6	6	2	1

280760 Umbaúba	3	-	2	3	5	3	6	8	13	9
Total	265	368	329	357	446	507	536	523	484	682

Tabela 1: Número de AIH aprovadas para internamentos por fratura de fêmur em pacientes ≥ 60 anos no período de 2012 a 2021 em Sergipe

Os custos totais dos internamentos por fratura de fêmur em pacientes maiores de 60 anos no mesmo período foi de R\$ 9.372.588,83. O valor médio de AIH, definido pelo custo total dos internamentos dividido pelo número de AIH, foi de R\$ 2.084,19. Já a média de dias de permanência por internamento foi de 11,7 dias, de acordo com a tabela 2:

Município	AIH_aprovadas	Valor_total	Valor_médio_AIH	Média_perma
280010 Amparo de São Francisco	9	11625,06	1291,67	9,3
280020 Aquidabã	56	107575,02	1920,98	9,5
280030 Aracaju	1168	2471202,08	2115,76	11,7
280040 Araújo	14	31836,81	2274,06	10,7
280050 Areia Branca	45	83794,15	1862,09	10,8
280060 Barra dos	52	98967,52	1903,22	12,7

Coqueiros				
280067 Boquim	73	140396,42	1923,24	11,2
280070 Brejo Grande	11	35774,07	3252,19	10,6
280100 Campo do Brito	30	58001,8	1933,39	9
280110 Canhoba	7	10046,55	1435,22	5,1
280120 Canindé de São Francisco	33	68400,74	2072,75	12,9
280130 Capela	70	149898	2141,4	14,3
280140 Carira	51	117644,53	2306,76	12,8
280150 Carmópolis	33	61090,06	1851,21	11,9
280160 Cedro de São João	21	57022,9	2715,38	12,5
280170 Cristinápolis	32	76097,3	2378,04	11,1
280190 Cumbe	9	13862,43	1540,27	12,2

280200 Divina Pastora	11	24126,6	2193,33	12,4
280210 Estância	130	312381,63	2402,94	12,7
280220 Feira Nova	11	30429,6	2766,33	10,3
280230 Frei Paulo	46	77439,51	1683,47	10,9
280240 Gararu	18	23919,62	1328,87	10,3
280250 General Maynard	6	13082,22	2180,37	9,7
280260 Gracho Cardoso	13	39475,12	3036,55	14,5
280270 Ilha das Flores	15	24129,62	1608,64	12,3
280280 Indiaroba	40	84390,25	2109,76	9,8
280290 Itabaiana	222	469552,37	2115,1	11,1
280300 Itabaianinha	93	181095,6	1947,26	13,1
280310 Itabi	14	39745,93	2838,99	12,1
280320	57	104901,67	1840,38	11,5

Itaporanga d'Ajuda				
280330 Japaratuba	47	112395,7	2391,4	14,2
280340 Japoatã	26	46851,09	1801,96	10,7
280350 Lagarto	276	548895,18	1988,75	11,1
280360 Laranjeiras	26	56238,15	2163,01	15,6
280370 Macambira	16	45937,75	2871,11	14,2
280380 Malhada dos Bois	13	25753,61	1981,05	19,3
280390 Malhador	26	56000,04	2153,85	9,2
280400 Maruim	31	66017,6	2129,6	13,7
280410 Moita Bonita	45	104408,72	2320,19	8,9
280420 Monte Alegre de Sergipe	12	25788,89	2149,07	7,1
280430 Muribeca	14	22082,16	1577,3	8,9

280440 Neópolis	55	99390,67	1807,1	11,7
280445 Nossa Senhora Aparecida	15	26634,35	1775,62	7,5
280450 Nossa Senhora da Glória	57	129708,74	2275,59	10,7
280460 Nossa Senhora das Dores	77	192435,39	2499,16	10,9
280470 Nossa Senhora de Lourdes	21	32050,35	1526,21	10
280480 Nossa Senhora do Socorro	289	547098,04	1893,07	11,9
280490 Pacatuba	31	70346,77	2269,25	13,2
280500 Pedra Mole	9	14556,08	1617,34	9,6
280510 Pedrinhas	22	51132,75	2324,22	13

280520 Pinhão	16	39944,14	2496,51	14,3
280530 Pirambu	18	34002,28	1889,02	12,7
280540 Poço Redondo	45	92724,88	2060,55	9,5
280550 Poço Verde	62	118523,71	1911,67	11,1
280560 Porto da Folha	47	94386,21	2008,22	9,6
280570 Propriá	75	210564,47	2807,53	12,6
280580 Riachão do Dantas	39	68534,17	1757,29	10,9
280590 Riachuelo	14	39752,42	2839,46	17,3
280600 Ribeirópolis	51	113046,7	2216,6	10,5
280610 Rosário do Catete	25	71514,91	2860,6	14,6
280620 Salgado	40	77973,37	1949,33	10,6
280630 Santa Luzia	18	39347,18	2185,95	12,6

do Itanhy				
280650 Santa Rosa de Lima	10	13500,76	1350,08	5,1
280640 Santana do São Francisco	13	47401,79	3646,29	14,5
280660 Santo Amaro das Brotas	31	66903,59	2158,18	12,2
280670 São Cristóvão	152	296904,53	1953,32	12,3
280680 São Domingos	28	50800,96	1814,32	8,9
280690 São Francisco	8	17508,61	2188,58	9,5
280700 São Miguel do Aleixo	10	27477,28	2747,73	11,1
280710 Simão Dias	95	192327,75	2024,5	11,4
280720 Siriri	13	22023,19	1694,09	11,5
280730 Telha	5	8636,58	1727,32	11,8
280740 Tobias	102	192401,22	1886,29	12,8

Barreto				
280750 Tomar do Geru	30	50652,46	1688,42	10,8
280760 Umbaúba	52	94108,46	1809,78	12,4
Total	4497	9372588,83	2084,19	11,7

Tabela 2: custo total das AIH, valor médio por AIH e média de permanência dos internamentos por fratura de fêmur em pacientes ≥ 60 anos no período de 2012 a 2021 em Sergipe.

Conclusão

Desta forma, Sergipe mostrou-se relevante por apresentar elevados índices de AIH por fratura de fêmur em pacientes maiores de 60 anos e altos custos por esses internamentos. Tal fato decorre não apenas do envelhecimento natural da população¹ e suas consequências, mas diversos fatores, como a falta da prática regular de atividade física, comprovadamente fator de proteção para fraturas de fêmur¹¹, e da necessidade de maior fortalecimento da atenção primária, com atividades de prevenção primária, principalmente no que tange à promoção à saúde, com incentivos à melhor alimentação, prática de atividade física e cuidado integrado e longitudinal¹⁷.

Assim, é possível criar um ambiente mais favorável à prevenção de fraturas de fêmur, reduzindo a morbimortalidade da afecção e os elevados custos desses internamentos. Mas, ainda assim, torna-se necessário o desenvolvimento de novas pesquisas, melhor acompanhamento e controle acerca dessa afecção.

Referências

1. SAKAKI, M. H. et al. Estudo da mortalidade na fratura do fêmur proximal em idosos. **Acta Ortopédica Brasileira**, v. 12, n. 4, p. 242–249, dez. 2004.
2. IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo demográfico de 1980**. Rio de Janeiro, 1982.
3. IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo demográfico de 1990**. Rio de Janeiro, 1992.
4. IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo demográfico de 2000**. Rio de Janeiro, 2002.
5. IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo demográfico de 2010**. Rio de Janeiro, 2012.
6. MESQUITA, G. V. et al. Morbimortalidade em idosos por fratura proximal do fêmur. **Texto & Contexto – Enfermagem**, v. 18, n. 1, p. 67–73, mar. 2009.
7. DANIACHI, D. et al. Epidemiology of fractures of the proximal third of the femur in elderly patients. **Revista Brasileira de Ortopedia (English Edition)**, v. 50, n. 4, p. 371–377, jul. 2015.
8. FERNANDES, R. A. et al. estudo de custo da doença sob a perspectiva de um hospital público no Rio de Janeiro, Brasil. **Physis Revista de Saúde Coletiva**, p. 22, 2011.
9. ROCHA, M. A.; AZER, H. W.; NASCIMENTO, V. DAS G. Evolução funcional nas fraturas da extremidade proximal do fêmur. **Acta Ortopédica Brasileira**, v. 17, n. 1, p. 17–21, 2009.
10. STEVENS, J. A. Gender differences for non-fatal unintentional fall related injuries among older adults. **Injury Prevention**, v. 11, n. 2, p. 115–119, 1 abr. 2005.
11. RAMALHO, A. C. et al. Osteoporotic fractures of proximal femur: clinical and epidemiological features in a population of the city of São Paulo. **Sao Paulo**

Medical Journal, v. 119, n. 2, p. 48–53, mar. 2001.

12. SIQUEIRA, F. V. et al. Prevalência de quedas em idosos e fatores associados.

Revista de Saúde Pública, v. 41, n. 5, p. 749–756, out. 2007.

13. NETO, J. S. H.; DIAS, C. R. **Características epidemiológicas e causas da fratura do terço proximal do fêmur em idosos**. p. 8, [s.d.].

14. ANJOS, L. A. DOS et al. Tendência do nível de atividade física ocupacional e estado nutricional de adultos ao longo de quatro décadas no Brasil. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v. 43, n. 0, 7 jun. 2018.

15. NUNES DA SILVA, E.; TOLENTINO SILVA, M.; GOMES PEREIRA, M. Identificação, mensuração e valoração de custos em saúde. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 25, n. 2, p. 1–2, jun. 2016.

16. BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Diretrizes metodológicas: Diretriz de Avaliação Econômica**. p. 134, 2014.

17. BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Programa Nacional da Atenção Básica**. Brasília, 2012;

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil